

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
Кафедра журналістики
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Katedra Technologii Informatycznych
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
Centrum Papiernictwa i Poligrafii
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
Кафедра журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА
Кафедра журналістики
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
Факультет систем і засобів масової комунікації
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет журналістики
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Навчально-науковий інститут права

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

ЗБІРНИК ТЕЗ ЗА МАТЕРІАЛАМИ
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

14 травня 2025 року

Тернопіль

УДК 07:323.23]:005:745
С69

Усі матеріали подаються в авторській редакції.

Рекомендовано до друку вченою радою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (протокол № 10 від 24 червня 2025 року)

Рецензенти

Тетяна Гончарук-Чолач – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політології та філософії імені Сергія Коновала, Західноукраїнського національного університету

Тетяна Вільчинська – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови та славістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Володимир Олексенко – доктор філологічних наук, професор кафедри української і слов'янської філології та журналістики Херсонського державного університету

Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи. Збірник тез за матеріалами III Міжнародної наукової конференції (м. Тернопіль, 14 травня 2025 року) / упоряд.: Н. Поплавська, Г. Синоруб, Т. Решетуха. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2025. 283 с.

У збірнику представлені тези доповідей учасників III Міжнародної наукової конференції «Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи», що відбулася 14 травня 2025 року в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Видання призначене для фахівців у сфері соціальних комунікацій.

Редакційна рада

Наталія Поплавська – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Галина Синоруб – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Тетяна Решетуха – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Матеріали друкуються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність інформації, коректність висновків, правильність цитування наукових джерел, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики несуть автори.

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ	7
<i>Наталія Зикун.</i> Феміністичний дискурс в українських медіа: формування, тенденції, перспективи	7
<i>Dariusz Jaruga.</i> The concept of certified information in social communication	12
<i>Оксана Лабащук.</i> Вплив медіатексту на формування сучасного фольклорного наративу	17
<i>Вікторія Чекиштуріна.</i> Conditional communication with AI through the prism of mental health	21
<i>Вікторія Ковпак, Ілля Назаренко.</i> Спецпроекти мультимедійної онлайн-платформи про минуле та сучасне України «Локальна історія»: постколоніальна модальність	25
<i>Оксана Гудошник.</i> Медіатизація колективних свідчень під час війни	31
<i>Анна Баранецька.</i> Ефект Барнума в масовій комунікації	34
<i>Дмитро Демченко.</i> Формування довіри до анонімних джерел: кейс моніторингових блогів у воєнний період	38
<i>Мирослава Гурик, Наталія Лубкович.</i> Бюрократи та політики: комунікація в умовах ліберально-демократичного відступу	42
<i>Леся Лисенко.</i> Війна як об'єкт постфотографії: між документом і перформансом	45
<i>Людмила Хотюн.</i> Огляд останніх наукових досліджень щодо питання кенселінгу російської культури у медіа	48
<i>Кристина Пирогова, Кирил Бєлий.</i> Організація роботи зі зверненнями громадян у Запорізькій обласній військовій адміністрації під час широкомасштабної війни Росії проти України (з 24.02.2022)	52
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ І ПУБЛІЦИСТИКИ	57
<i>Наталія Поплавська.</i> Регіональна журналістика між традиціями, диджиталізацією та воєнними викликами	57
<i>Мар'яна Комариця.</i> ЗУНР у фокусі «Свободи»: відлуння за океаном	61
<i>Віталій Гандзюк.</i> Журналістика майбутнього: тренди і трансформації	67
<i>Наталія Дащенко.</i> Художні тексти на сторінках часопису «Тернопіль»	71
<i>Людмила Жванія.</i> Християнська етика і секулярні ідеали в публіцистичних текстах Лесі Українки	75
<i>Василь Загороднюк.</i> Висвітлення тематики російсько-української війни в журналі «Країна»: реалії і проблеми	79

<i>Володимир Каленич.</i> Ділові онлайн-медіа в сучасній журналістській парадигмі	82
<i>Надія Кулеша.</i> Українська еміграційна публіцистика у Німеччині 1920-х рр.: провідні автори і видання	85
<i>Олеся Мединська.</i> Воєнний контент телеканалу «Суспільне Харків»: проблемно-тематичний вимір	90
<i>Павло Мірошниченко.</i> Мужність/ маскуліність: медійний образ під час російсько-української війни	97
<i>Тетяна Решетуша, Оксана Кушнір.</i> Проблемний дискурс підсумкових випусків новин регіонального телебачення: досвід «TV-4» та «ІНТБ»	101
<i>Лариса Садова.</i> Еволюція жанрових форм у локальних медіа: трансформаційні процеси та їх чинники	106
<i>Лілія Темченко, Ірина Бучарська.</i> Медіапроект «Літературна мапа міста»: соціокультурна функція урбанонімів	110
<i>Костянтин Шендеровський.</i> Розвиток журналістики в Україні крізь призму висвітлення інклюзивних процесів	114
<i>Ольга Пелешок.</i> Етика журналіста в епоху соцмереж: нові виклики та загрози	120
<i>Дарина Рибка.</i> Висвітлення конфліктно-чутливих тем під час війни: підходи журналістики рішень в Україні	126
<i>Тетяна Струтинська.</i> Теленовини в умовах російсько-української війни: досвід Житомирщини	130
<i>Юлія Нагорна.</i> Сучасні виклики та перспективи розвитку регіональних телеканалів в Україні	133
<i>Надія Цибуля, Людмила Чернявська.</i> Сексизм у кризовій комунікації: медіастратегії висвітлення війни та гуманітарних тем	136
<i>Максим Вербовецький.</i> До питання емоційності медіаконтенту	140
РЕКЛАМНА ТА PR-КОМУНІКАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ МАСМЕДІЙНОМУ ПРОСТОРАХ	144
<i>Людмила Мялковська.</i> Соціальні медіа як інструмент просування реклами	144
<i>Максим Демченко.</i> Комунікаційна стратегія закладу освіти: виклики сьогодення	148
<i>Владлена Мироненко.</i> Використання штучного інтелекту в сфері зв'язків з громадськістю	154
<i>Тамара Николук.</i> Особливості реклами в регіональних медіа	158
<i>Світлана Іванова, Даниїл Чернишов.</i> Сучасний візуальний образ як ресурс просування публічних закладів	161
<i>Вікторія Вовк.</i> Сучасні креативні підходи в рекламі та PR	165

<i>Андрій Вільчинський.</i> Роль інтернет-видань у популяризації туристичного продукту в умовах російсько-української війни	169
<i>Андрій Приймич.</i> Чорний піар як політична комунікація: структура, механізми, наслідки	172
МОВНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО МЕДІАПРОСТОРУ	175
<i>Наталія Шумарова.</i> На периферії концептного поля: тексти студентів про мир і війну	175
<i>Олеся Телєжкіна.</i> Культура медійного слововживання: норма і виклики сьогодення	179
<i>Юлія Гаркавенко.</i> Концепт «українська книга» у дискурсі видання The Guardian у контексті медіарецепції війни в Україні	182
<i>Ірина Мариненко.</i> Граматичні особливості сучасних медійних заголовків	185
<i>Олеся Проценко.</i> Функції метафори в дописах телеграм-каналу Informnapalm	190
<i>Наталія Більовська.</i> Риторика і термінологія війни в Україні в контексті глобальних медіа	194
<i>Надія Джугла, Владислав Паюк.</i> Мовні практики в епоху постправди	198
<i>Капітоліна Будняк, Людмила Чернявська.</i> Репрезентація військовослужбовців ЗСУ на «Суспільне Херсон»	201
МЕДІАОСВІТА, МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ТА МЕДІАКУЛЬТУРА: ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВНІ СТРАТЕГІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ	205
<i>Оксана Кирилова.</i> Специфіка використання генеративного штучного інтелекту студентами-журналістами у межах кейс-стаді	205
<i>Любов Конюхова.</i> Дискурсивні слова в медійних текстах як виразники української ідентичності	208
<i>Тетяна Гусєва.</i> Психологічні особливості медіасоціалізації	212
<i>Тетяна Шлемкевич.</i> Використання новинних платформ як інструменту розвитку медіаграмотності	215
<i>Наталія Шотурма.</i> <i>Медіаграмотність та інформаційна гігієна: формування критичних компетенцій у студентів нежурналістських спеціальностей</i>	218
<i>Віталій Захаров, Наталія Єнчева.</i> Кросмедійні практики на заняттях із тележурналістики в закладах вищої освіти	222
<i>Ірина Камишина, Вероніка Синоруб</i> Роль медіаграмотності в процесі лікування та реабілітації пацієнтів	226
<i>Марія Постолук.</i> Формування основ медіаграмотності у дітей дошкільного віку	230

ПРИКЛАДНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ	234
<i>Ольга Мітчук, Наталія Харкевич.</i> Віртуальна та доповнена реальність у медіа: нові формати подання інформації	234
<i>Тетяна Гончарук-Чолач, Оксана Докаш.</i> Розробка системи підтримки прийняття рішень на основі даних для органів місцевого самоврядування	237
<i>Надія Баловсяк.</i> Цифрова децентралізація новин: як Telegram перетворюється на головний медіа-ресурс під час війни	240
<i>Зоряна Величко.</i> Вплив алгоритмів соціальних мереж на споживання медіаконтенту (феномен «бульбашки фільтрів», ехо-камери)	245
<i>Галина Синоруб, Ганна Йордан.</i> ШІ в журналістській освіті: нові можливості та виклики	248
<i>Дмитро Тарасюк.</i> Кібербезпека та захист персональних даних у медіапросторі	253
<i>Мирослава Чабаненко.</i> Онлайн-новини, згенеровані ШІ: вивчення перших кейсів	256
<i>Віталій Прокопець.</i> Трансформація традиційних медіа під впливом цифрових платформ	261
<i>Антон Чорнобильський.</i> Ігрова симуляція як форма аргументації: процедурна риторика у FROSTPUNK 2	264
<i>Олександр Глазунов.</i> Трансформація медійного контенту під впливом сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	267
<i>Вадим Тахтерін.</i> Трансформація структури трансляції футбольних матчів у нових медіа	271
<i>Анжеліка Бондарчук.</i> Цифрові трансформації в медіа громад: виклики і перспективи	275
<i>Іван Урманець.</i> Образ українського військовослужбовця в локальному онлайн-медіа «ШосткаNewsCity»	280

МЕДІАОСВІТА, МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ТА МЕДІАКУЛЬТУРА: ПРАКТИКО- ОРІЄНТОВНІ СТРАТЕГІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Оксана Кирилова

кандидат філологічних наук, доцент,
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Дніпро, Україна
ORCID: 0000-0001-5393-0138

СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕРАТИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТАМИ-ЖУРНАЛІСТАМИ У МЕЖАХ КЕЙС-СТАДІ

Інтеграція генеративного штучного інтелекту (genAI) у роботу з кейсами відкриває нові можливості для підготовки журналістів. В умовах інформаційного перенасичення технологія допомагає студентам автоматизувати обробку даних, пришвидшує виявлення релевантної інформації, перевірку фактів та розпізнавання фейків на медіаплатформах. Її застосування також стимулює креативність і дає змогу працювати з кейсами, що моделюють сучасні виклики. Алгоритми ШІ сприяють прогнозуванню трендів і формуванню комунікаційних стратегій. І. Гонг наголошує, що ШІ має «прикладну цінність і практичну значимість у навчанні» [4].

Втім, надмірна автоматизація породжує ризики: ослаблення критичного мислення та зниження самостійності студентів. Дж. Тейлор [5] вказує, що ШІ може позбавити їх досвіду аргументації й аналізу текстів – базових журналістських умінь. У відповідь дослідники закликають до збалансованого впровадження ШІ з урахуванням його потенціалу, етичних викликів і потреби в оновлених формах оцінювання, які підтримують креативність і добросовісність [1; 2].

За останніми даними, до 92 % студентів вже активно використовують generative AI у навчанні (2025 рік) [3]. Це засвідчує не лише незворотність інтеграції ШІ в освіту, а й потребу у формуванні навичок його відповідального використання. Заборона таких технологій виглядає недієвою; натомість ключовим завданням стає виховання критичного ставлення до штучного

інтелекту, що є запорукою збереження якості професійної підготовки в умовах цифрової трансформації медіасфери.

Особливо ефективним є використання genAI у межах кейс-методу – навчального підходу, що передбачає моделювання ситуацій, наближених до реальних, у яких студенти повинні аналізувати дані, приймати рішення та формулювати висновки [6]. Генеративний ШІ значно посилює ефективність цього методу: допомагає автоматизувати збір і систематизацію інформації, перевіряти факти, аналізувати джерела, формувати гіпотези й прогнозувати розвиток подій. Також завдяки інтеграції ШІ з'являється можливість створювати багатовимірні адаптивні кейси з варіативними сценаріями або симуляцією реакції аудиторії, що сприяє глибшому зануренню у професійні реалії та розвитку навичок редакторського мислення, цифрової грамотності, аналітичного підходу й етичної відповідальності. У такому форматі штучний інтелект не замінює знання, а стає повноцінним елементом освітнього середовища – партнером у тренуванні журналістських рішень і навичок.

Досвід факультету систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2024–2025 роках підтверджує високу ефективність поєднання кейс-методу та generative AI. Зокрема, інтеграція ChatGPT у структуру кейсів дозволила оптимізувати роботу з великими масивами інформації, пришвидшити процес збору даних, покращити побудову аналітичних моделей і сприяти створенню контентних стратегій. У такому контексті ШІ виступав інтелектуальним помічником у дослідницькій діяльності, сприяючи розвитку стратегічного мислення, аналітичної гнучкості та комунікативної майстерності.

Водночас було зафіксовано й виклики: зниження рівня самостійної аргументації, надмірна довіра до результатів генерації, ослаблення критичної рефлексії. Це засвідчило необхідність цілеспрямованої педагогічної підтримки, орієнтованої на розвиток навичок перевірки даних, критичного аналізу й етичного використання технологій.

Таким чином, кейс-метод у поєднанні з genAI демонструє високу ефективність за умов наявності чітких дидактичних цілей, дотримання принципів академічної доброчесності та балансу між автоматизованими рішеннями й особистісно орієнтованим навчанням.

Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка адаптивних методик інтеграції ШІ в журналістську освіту – з акцентом на медіаетику, фактчекінг, креативне письмо, репортерську роботу – а також створення системи індикаторів для оцінки впливу ШІ на формування професійної ідентичності майбутнього журналіста.

Список використаної літератури та джерел

1. Ardito C. G. Generative AI detection in higher education assessments. *New directions for teaching and learning*. 2024. URL: <https://doi.org/10.1002/tl.20624> (date of access: 17.04.2025).
2. de Fine Licht K. Generative artificial intelligence in higher education: why the ‘banning approach’ to student use is sometimes morally justified. *Philosophy & technology*. 2024. Vol. 37, no. 3. URL: <https://doi.org/10.1007/s13347-024-00799-9> (date of access: 21.04.2025).
3. Freeman J. Student generative AI survey 2025 – HEPI. *HEPI*. URL: <https://www.hepi.ac.uk/2025/02/26/student-generative-ai-survey-2025/> (date of access: 19.04.2025).
4. Gong Y. Application of virtual reality teaching method and artificial intelligence technology in digital media art creation. *Ecological informatics*. 2021. Vol. 63. P. 101304. URL: <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2021.101304> (date of access: 17.04.2025).
5. Taylor J. S. Why I ban AI use for writing assignments. *THE Campus Learn, Share, Connect*. URL: <https://www.timeshighereducation.com/campus/why-i-ban-ai-use-writing-assignments> (date of access: 19.04.2025).
6. The development of articulate storyline interactive learning media based on case methods to train student’s problem-solving ability / F. Daryanes et al. *Heliyon*. 2023. P. e15082. URL: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15082> (date of access: 19.04.2025).

Наукове видання

**ЗБІРНИК ТЕЗ
ЗА МАТЕРІАЛАМИ
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ»**

14 травня 2025 року, м. Тернопіль

Матеріали друкуються в авторській редакції.
Автори несуть повну відповідальність за достовірність інформації, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики.

Редакційна рада:

Н. Поплавська, Г. Синоруб, Т. Решетуха

Комп'ютерна верстка: Т. Решетуха, Г. Синоруб

Публікується у вигляді електронного видання.

Підписано до публікації 11.06. 2025 р.

Протокол № 10 від 24.06.2025 р.

Контактна інформація організаційного комітету:

46018, Україна, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, каб. 110,
кафедра журналістики, факультет філології і журналістики,
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка